

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/368510141>

擬正則曲線を基本概念とする空間、及び、擬複素ホモトピー圏

Technical Report · February 2023

DOI: 10.13140/RG.2.2.29505.84328

CITATIONS

0

READS

5

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

30 PUBLICATIONS 26 CITATIONS

SEE PROFILE

擬正則曲線を基本概念とする空間、及び、 擬複素ホモトピー圏

Space with pseudo-holomorphic curve as basic concept
and pseudo-almost complex homotopy category

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

本原稿では、 $D := \{t \in \mathbb{C} \mid |t| < 1\}$ とする。前原稿『道を基本概念とする空間、及び、それに特異単体的集合の類似物を対応させる共変関手』において、「実は、位相空間の特異ホモロジーに関連付けること ($\overrightarrow{TS} = \overrightarrow{PS} \circ \overrightarrow{TP}$ の成立) を要求しないのであれば、標準擬単体の定め方に大きな任意性があると考えられる。そして、擬ホモトピーの定義は標準擬単体の定め方（すなわち、共変関手 \overrightarrow{PS} の取り方）に依存していると考えるのが自然である。」と記した。本原稿では、 $\{D\}$ -擬位相空間に対して、その一つの具体例を与える。より具体的に言うと、 $\{D\}$ -擬位相空間に対して、位相空間のホモトピー圏の類似物を定義し、特異ホモロジー群のホモトピー不変性の類似物を示す。すぐに定義するように、本文では、 $\{D\}$ -擬位相空間を $\{D\}$ -擬正則空間 と呼称することとする。

F. Larusson, *Affine simplices in Oka manifolds*, Documenta Mathematica, 14 (2009), 691-697.

河野明、玉木大『一般コホモロジー』付録A

1 擬正則空間の圏

本原稿では、

$$D := \{t \in \mathbb{C} \mid |t| < 1\}$$

とする。本原稿では、 $(D$ からの) **擬正則曲線を基本概念とする空間**を次のように定義し、擬正則空間と呼称する。また、通常は、擬正則曲線の正則を「省略」し、「擬曲線」と言うであろう。

定義 1 (擬正則構造、擬正則空間、擬曲線) : (1) X を集合とする。このとき、 C が $(X$ 上の $\{D\}$ -) 擬正則構造であるとは、 C が D から X への写像全体の集合の部分集合であり、任意の $x \in X$ に対して、 $x \in C$ であることを言うこととする。(但し、 x を値とする定値写像を x で表記するという記号の濫用を行っている。)

(2) $(\{D\}$ -) 擬正則構造が定められた集合を $(\{D\}$ -) 擬正則空間と言うこととする。擬正則空間 X に対して、 X の擬正則構造の要素を $(X$ 上の) 擬(正則) 曲線と言うこととする。 ■

擬正則空間から擬正則空間への写像について、擬正則(であるか、ないか、という概念)を次のように定義する。

定義 2 (擬正則写像) : X, Y を擬正則空間とし、 f を X から Y への写像とする。このとき、 f が擬正則であるとは、「 c が X 上の擬曲線であるならば、 $f \circ c$ は Y 上の擬曲線であること」を言うこととする。 ■

もちろん、以上の定義は、次の事実を念頭に置いたものである。

「前原稿」の補足 6 3 : X, Y を複素多様体、 f を X から Y への写像とする。このとき、 f が(通常の意味で)正則であることと c が D から X への(通常の意味で)擬正則曲線であるならば、 $f \circ c$ は D から Y への(通常の意味で)擬正則曲線であることは、同値である。 ■

擬正則空間を対象とし、擬正則写像を射とし、写像の合成を射の合成とすることで、一つの圏が容易に得られる。

命題 3 : 擬正則空間を対象とし、擬正則写像を射とし、写像の合成を射の合成とすると圏である。

証明 : 容易である。 ■

これを擬正則空間の圏と呼称し、 Sphc と表記する。

定義 4 (Sphc) : $(\{D\}$ -) 擬正則空間を対象とし、擬正則写像を射とし、写像の合成を射の合成とした圏を $(\{D\}$ -) 擬正則空間の圏と言うこととする。 Sphc で $(\{D\}$ -) 擬正則空間の圏を表すこととする。 ■

2 特異単体的集合関手の擬正則空間に対する類似物

本節では、特異単体的集合関手に類似した（擬正則空間の圏から単体的集合の圏への）共変関手 \overrightarrow{HS} を定義する。本節での議論は、特異単体的集合関手を定義する過程（したがって、また、前原稿）とほぼ同様である。

定義 5 (C_Δ^n): $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 C_Δ^n で D から (\mathbb{C}^{n+1} の部分複素多様体としての) $\{(t_0, t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{C}^{n+1} | t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1\}$ への正則写像全体の集合を表すこととする。 ■

補題 6: $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 C_Δ^n は、 $\{(t_0, t_1, t_2, \dots, t_n) \in \mathbb{C}^{n+1} | t_0 + t_1 + t_2 + \dots + t_n = 1\}$ 上の擬正則構造である。

証明: 容易である。 ■

定義 7 (Δ_C^n): $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、擬正則構造を C_Δ^n とする擬正則空間を標準 n -擬正則単体とすることとする。 Δ_C^n で標準 n -擬正則単体を表すこととする。 ■

補題 8: $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}) \in \Delta_C^{n-1}$ であるならば、 $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, 0, t_k, \dots, t_{n-1}) \in \Delta_C^n$ である。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) \in \Delta_C^{n+1}$ であるならば、 $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k + t_{k+1}, t_{k+2}, \dots, t_{n+1}) \in \Delta_C^n$ である。

証明: 容易である。 ■

定義 9 (\bar{D}_k^n, \bar{S}_k^n): $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 Δ_C^{n-1} から Δ_C^n への写像 \bar{D}_k^n を $\bar{D}_k^n(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n-1}) := (t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, 0, t_k, \dots, t_{n-1})$ で定めることとする。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 Δ_C^{n+1} から Δ_C^n への写像 \bar{S}_k^n を $\bar{S}_k^n(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) := (t_0, t_1, t_2, \dots, t_{k-1}, t_k + t_{k+1}, t_{k+2}, \dots, t_{n+1})$ で定めることとする。 ■

命題 10 (余単体的集合): $(\{\Delta_C^n\}_n, \{\bar{D}_k^n\}_{n,k}, \{\bar{S}_k^n\}_{n,k})$ は、余単体的集合である。

証明: 位相空間の特異単体的集合関手を定義する場合（河野、玉木、例 9、例 10）と同様である（少々、面倒であるが、難しいところは特にない）。 ■

補題 11: $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 \bar{D}_k^n は擬正則である。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 \bar{S}_k^n は擬正則である。

証明: (通常の意味で) 正則であることより、容易である。 ■

定義 12 ($SC_n(X)$): X を擬正則空間とし、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ とする。このとき、 Δ_C^n から X への擬正則写像を X の特異 n -擬正則単体とすることとする。 $SC_n(X)$ で X の特異 n -擬正則単体全体の集合を表すこととする。 ■

補題 1 3: (1) X, Y を擬正則空間とし、 f を X から Y への擬正則写像とする。このとき、任意の $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ と $\sigma \in SC_n(X)$ に対して、 $f \circ \sigma \in SC_n(Y)$ である。

(2) X を擬正則空間とする。このとき、任意の $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ と任意の $\sigma \in SC_n(X)$ に対して、 $\sigma \circ \bar{D}_k^n \in SC_{n-1}(X)$ である。任意の $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ と任意の $\sigma \in SC_n(X)$ に対して、 $\sigma \circ \bar{S}_k^n \in SC_{n+1}(X)$ である。

証明: (1) 容易である。

(2) 補題 1 1 より、容易である。 ■

定義 1 4 ($\bar{d}_k^{X,n}, \bar{s}_k^{X,n}$): X を擬正則空間とする。このとき、 $n \in \{1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $SC_n(X)$ から $SC_{n-1}(X)$ への写像 $\bar{d}_k^{X,n}$ を $\bar{d}_k^{X,n}(\sigma) := \sigma \circ \bar{D}_k^n$ で定めることとする。 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 $SC_n(X)$ から $SC_{n+1}(X)$ への写像 $\bar{s}_k^{X,n}$ を $\bar{s}_k^{X,n}(\sigma) := \sigma \circ \bar{S}_k^n$ で定めることとする。 ■

定義 1 5 (\overrightarrow{HS}): 擬正則空間 X に対して、 $\overrightarrow{HS}(X)$ で、 $(\{SC_n(X)\}_n, \{\bar{d}_k^{X,n}\}_{n,k}, \{\bar{s}_k^{X,n}\}_{n,k})$ を表すこととする。擬正則写像 f に対して、 $\overrightarrow{HS}(f)$ で、 f を X から Y への擬正則写像として、 $\sqcup_n SC_n(X)$ から $\sqcup_n SC_n(Y)$ への写像 $\sigma \mapsto f \circ \sigma$ を表すこととする。 \overrightarrow{HS} で、擬正則空間 X に $\overrightarrow{HS}(X)$ を対応させ、擬正則写像 f に $\overrightarrow{HS}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

命題 1 6: \overrightarrow{HS} は、擬正則空間の圏から単体的集合の圏への共変関手である。

証明: 命題 1 0 より、容易である。 ■

3 擬複素ホモトピー圏

補題 17: X, Y を擬正則空間とする。このとき、 D から $\text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Y)$ への任意の写像 c 、 X 上の任意の擬曲線 c' 、任意の $t \in D$ に対して、 $(c(t))(c'(t)) \in Y$ である。 D から $\text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Y)$ への写像 c で、 X 上の任意の擬曲線 c' に対して、写像 $t \mapsto (c(t))(c'(t))$ が Y 上の擬曲線であるもの全体の集合は、 $\text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Y)$ 上の擬正則構造である。

証明: 容易である。 ■

定義 18 ($\text{Hom}(X; Y)$): X, Y を擬正則空間とする。このとき、 $\text{Hom}(X; Y)$ で擬正則構造を「 D から $\text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Y)$ への写像 c で、 X 上の任意の擬曲線 c' に対して、写像 $t \mapsto (c(t))(c'(t))$ が Y 上の擬曲線であるもの全体の集合」とする擬正則空間を表すこととする。

注意: 前原稿と同様の簡単な議論を行うことにより、 $\text{Hom}(X; Y)$ を自然に $(Y$ の $X)$ 冪とすることが容易にできると思われる。 ■

命題 19: X, Y, Z を擬正則空間とする。 C を $\text{Hom}(X; Y)$ の擬正則構造と $\text{Hom}(Y; Z)$ の擬正則構造の直積とする。このとき、 C は $\text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\text{Sphc}}(Y, Z)$ 上の擬正則構造である。 W を擬正則構造を C とする擬正則空間とする。このとき、 $(f, g) \in \text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Y) \times \text{Hom}_{\text{Sphc}}(Y, Z)$ に $g \circ f \in \text{Hom}_{\text{Sphc}}(X, Z)$ を対応させる写像は、 W から $\text{Hom}(X; Z)$ への擬正則写像である。

証明: 擬正則構造であることは、容易である。

(f, g) を W 上の擬曲線とする。このとき、 f, g は擬曲線である。 x が X 上の擬曲線であるならば、写像 $t \mapsto (f(t))(x(t))$ は Y 上の擬曲線であり、よって、さらに、写像 $t \mapsto (g(t))((f(t))(x(t)))$ は Z 上の擬曲線である。写像 $t \mapsto (g(t)) \circ (f(t))$ は擬曲線である。擬正則である。 ■

補題 20: (1) D から \mathbb{C} への正則写像全体の集合は、 \mathbb{C} 上の擬正則構造である。

(2) $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ とする。このとき、 $(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) \in \Delta_C^{n+1}$ であるならば、 $t_{k+1} + t_{k+2} + \dots + t_{n+1} \in \mathbb{C}$ である。

証明: 容易である。 ■

定義 21 ($C_{\mathbb{C}}, \mathbb{C}_C, \bar{R}_k^n$): (1) $C_{\mathbb{C}}$ で D から \mathbb{C} への正則写像全体の集合を表すこととする。 \mathbb{C}_C で下部集合を \mathbb{C} とし、擬正則構造を $C_{\mathbb{C}}$ とする擬正則空間を表すこととする。

(2) $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ に対して、 Δ_C^{n+1} から \mathbb{C} への写像 \bar{R}_k^n を $\bar{R}_k^n(t_0, t_1, t_2, \dots, t_{n+1}) := t_{k+1} + t_{k+2} + \dots + t_{n+1}$ で定めることとする。 ■

補題 2 2 : $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ とする。このとき、 \bar{R}_k^n は Δ_C^{n+1} から \mathbb{C}_C への擬正則写像である。

証明 : (通常の意味で) 正則であることより、容易である。 ■

定義 2 3 (擬複素ホモトピー、擬複素ホモトピック、擬複素ホモトピー類、 $[f]_C$) : Z を擬正則空間とする。

(1) F は (Z 上の) 擬複素ホモトピーであるとは、 F が \mathbb{C}_C から Z への擬正則写像であることを言うこととする。 F は f_0 から f_1 への擬複素ホモトピーであるとは、 F が擬複素ホモトピーあり、 $F(0) = f_0, F(1) = f_1$ であることを言うこととする。 (f_0, f_1) が (Z 上で) 擬複素ホモトピックであるとは、 f_0 から f_1 への擬複素ホモトピーが存在することを言うこととする。

(2) (Z 上の) 擬複素ホモトピー類とは、(Z 上の) 擬複素ホモトピックを含む (Z 上の) 最小の同値関係による同値類を言うこととする。 $f \in Z$ に対して、 $[f]_C$ で f が属する擬複素ホモトピー類を表すこととする。

注意 : これらの定義は、 $Z = \text{Hom}(X; Y)$ の場合を主に想定している。 ■

命題 2 4 : X, Y を擬正則空間とし、 f を X から Y への擬正則写像とする。このとき、 $x_0, x_1 \in X, [x_0]_C = [x_1]_C$ であるならば、 $[f(x_0)]_C = [f(x_1)]_C$ である。

証明 : F が \mathbb{C}_C から X への擬正則写像であり、 $F(0) = x_0, F(1) = x_1$ であるならば、 $f \circ F$ は \mathbb{C}_C から Y への擬正則写像であり、 $(f \circ F)(0) = f(x_0), (f \circ F)(1) = f(x_1)$ である。よって、 (x_0, x_1) が (X 上で) 擬複素ホモトピックであるならば、 $(f(x_0), f(x_1))$ は (Y 上で) 擬複素ホモトピックである。特に、 (x_0, x_1) が擬複素ホモトピックであるならば、 $[f(x_0)]_C = [f(x_1)]_C$ である。ところが、 X 上の 2 項関係 $[f(x_0)]_C = [f(x_1)]_C$ は同値関係であるので、同値関係 $[x_0]_C = [x_1]_C$ を含む。 ■

補題 2 5 : X, Y を擬正則空間とし、 Z を下部集合を $X \times Y$ とし、擬正則構造を「 X の擬正則構造と Y の擬正則構造の直積」とする擬正則空間とする。このとき、 $(x_0, y_0), (x_1, y_1) \in Z, ([x_0]_C, [y_0]_C) = ([x_1]_C, [y_1]_C)$ であるならば、 $[(x_0, y_0)]_C = [(x_1, y_1)]_C$ である。

証明 : X から Z への写像 $x \mapsto (x, y_0)$ は擬正則であるので、命題 2 4 より、 $[(x_0, y_0)]_C = [(x_1, y_0)]_C$ である。同様にして、 $[(x_1, y_0)]_C = [(x_1, y_1)]_C$ である。 $[(x_0, y_0)]_C = [(x_1, y_1)]_C$ である。 ■

補題 26: X, Y, Z を擬正則空間とする。このとき、 $(f_0, g_0), (f_1, g_1) \in \text{Hom}(X; Y) \times \text{Hom}(Y; Z)$, $([f_0]_C, [g_0]_C) = ([f_1]_C, [g_1]_C)$ であるならば、 $(\text{Hom}(X; Z)$ 上で) $[g_0 \circ f_0]_C = [g_1 \circ f_1]_C$ である。

証明: W を擬正則構造を「 $\text{Hom}(X; Y)$ の擬正則構造と $\text{Hom}(Y; Z)$ の擬正則構造の直積」とする擬正則空間とする。このとき、補題 25 より、 $(W$ 上で) $[(f_0, g_0)]_C = [(f_1, g_1)]_C$ である。ところが、命題 19 より、 W から $\text{Hom}(X; Z)$ への写像 $(f, g) \mapsto g \circ f$ は擬正則であるので、命題 24 より、 $[g_0 \circ f_0]_C = [g_1 \circ f_1]_C$ である。 ■

定理 27 (擬複素ホモトピー圏): 擬正則空間を対象とし、擬正則写像の擬複素ホモトピー類を射とし、 $[g]_C \circ [f]_C := [g \circ f]_C$ を射の合成とすると圏である。

証明: 補題 26 より、容易である。 ■

補足 28: X, Y を複素多様体とする。このとき、前原稿の命題 75 (4) と同様に、「 $X \times \mathbb{C}$ から Y への正則写像は自然に擬複素ホモトピーとみなすことができる」ことが容易に確認できると思われる。さらに、前原稿の補足 63 と同様にして、その逆も言えるのかもしれない。 ■

4 擬複素ホモトピー不変性

定義 29 ($S_{C,n}(X)$): X を擬正則空間とし、 $n \in \mathbb{Z}$ とする。このとき、 $S_{C,n}(X)$ で、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは $SC_n(X)$ を、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ でないときは \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群を表すこととする。 $S_{C,n}(X)$ を (X の) 擬正則特異 n -チェイン群とすることとする。 $S_{C,n}(X)$ の要素を (X の) 擬正則特異 n -チェインとすることとする。 ■

定義 30 ($\partial_{C,n}^X$): X を擬正則空間とし、 $n \in \mathbb{Z}$ とする。このとき、 $\partial_{C,n}^X$ で、 $n \in \{1, 2, \dots\}$ であるときは $\sigma \in SC_n(X)$ に対して $\partial_{C,n}^X(\sigma) := \sum_{k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}} (-1)^k d_k^{X,n}(\sigma)$ で定められる $S_{C,n}(X)$ から $S_{C,n-1}(X)$ への \mathbb{Z} -準同型を、 $n \in \{1, 2, \dots\}$ でないときは $S_{C,n}(X)$ から $S_{C,n-1}(X)$ への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。 $\partial_{C,n}^X$ を (X の) 擬正則特異 n -境界写像とすることとする。 ■

定義 31 (\overrightarrow{HC}): 擬正則空間 X に対して、 $\overrightarrow{HC}(X)$ で、 $(\{S_{C,n}(X)\}_n, \{\partial_{C,n}^X\}_n)$ を表すこととする。擬正則写像 f と $n \in \mathbb{Z}$ に対して、 $\overrightarrow{HC}_n(f)$ で、 f を X から Y への擬正則写像として、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは $\sigma \in SC_n(X)$ に対して $(\overrightarrow{HC}_n(f))(\sigma) := (\overrightarrow{HS}(f))(\sigma)$ で定められる $S_{C,n}(X)$ から $S_{C,n}(Y)$ への \mathbb{Z} -準同型を、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ でないときは $S_{C,n}(X)$ から $S_{C,n}(Y)$ への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。擬正則写像 f に対して、 $\overrightarrow{HC}(f)$ で、 $\{\overrightarrow{HC}_n(f)\}_n$ を表すこととする。 \overrightarrow{HC} で、擬正則空間 X に $\overrightarrow{HC}(X)$ を対応させ、擬正則写像 f に $\overrightarrow{HC}(f)$ を対応させることを表すこととする。 ■

命題 32: \overrightarrow{HC} は、擬正則空間の圏から (\mathbb{Z} 上の) チェイン複体の圏への共変関手である。

証明: 命題 16 より、容易である。 ■

定義 33 ($(X \times \mathbb{C})_C$): X を擬正則空間とする。このとき、 $(X \times \mathbb{C})_C$ で擬正則構造を「 X の擬正則構造と C_C の直積」とする擬正則空間を表すこととする。 ■

補題 34: X, Y を擬正則空間とする。 F を $\text{Hom}(X; Y)$ 上の擬複素ホモトピーとする。 f を $(X \times \mathbb{C})_C$ から Y への写像 $(x, \tau) \mapsto (F(\tau))(x)$ とする。このとき、 f は擬正則である。

証明: (x, τ) を $(X \times \mathbb{C})_C$ 上の擬曲線とする。このとき、 x, τ は擬曲線である。よって、(定義 23 より、) $F \circ \tau$ は擬曲線である。よって、さらに、(定義 18 より、) 写像 $t \mapsto ((F \circ \tau)(t))(x(t))$ は擬曲線である。すなわち、 $f \circ (x, \tau)$ は擬曲線である。 f は擬正則である。 ■

補題 35: $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$, $k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$ とする。 X を擬正則空間とする。このとき、 $\sigma \in SC_n(X)$ であるならば、 $(\sigma \circ \bar{S}_k^n, \bar{R}_k^n) \in SC_{n+1}((X \times \mathbb{C})_C)$ である。

証明: 補題 13 (2)、補題 22 より、容易である。 ■

定義 36 ($\bar{\Phi}_n^X, \bar{\Phi}_{C,n}^X$): $n \in \mathbb{Z}$ とする。

(1) X を集合とする。このとき、 $\bar{\Phi}_n^X$ で、 $n \in \{0, 1, 2, \dots\}$ であるときは Δ_C^n から X への写像 σ に対して $\bar{\Phi}_n^X(\sigma) := \sum_{k \in \{0, 1, 2, \dots, n\}} (-1)^k (\sigma \circ \bar{S}_k^n, \bar{R}_k^n)$ で定められる「 Δ_C^n から X への写像全体の集合を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」から「 Δ_C^{n+1} から $X \times \mathbb{C}$ への写像全体の集合を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」への \mathbb{Z} -準同型を、 $n = -1$ であるときは「 \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」から「 Δ_C^0 から $X \times \mathbb{C}$ への写像全体の集合を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」への \mathbb{Z} -準同型 0 を、 $n \in \{-1, 0, 1, 2, \dots\}$ でないときは「 \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」から「 \emptyset を基底とする自由 \mathbb{Z} -加群」への \mathbb{Z} -準同型 0 を表すこととする。

(2) X を擬正則空間とする。このとき、 $\bar{\Phi}_{C,n}^X$ で、 $\bar{\Phi}_{C,n}^X(c) := \bar{\Phi}_n^X(c)$ で定められる $S_{C,n}(X)$ から $S_{C,n+1}((X \times \mathbb{C})_C)$ への \mathbb{Z} -準同型を表すこととする。 ■

命題 37 (密着擬正則プリズム分解): X を擬正則構造を「 D から X の下部集合への写像全体の集合」とする擬正則空間 (言わば、密着擬正則空間) とする。 i_0 を X から $(X \times \mathbb{C})_C$ への写像 $x \mapsto (x, 0)$ とし、 i_1 を X から $(X \times \mathbb{C})_C$ への写像 $x \mapsto (x, 1)$ とする。このとき、 i_0, i_1 は擬正則である。 $\{\bar{\Phi}_{C,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{HC}(i_0)$ から $\overrightarrow{HC}(i_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。

証明: 擬正則であることは、容易である。チェイン・ホモトピーであることは、例えば、河澄響矢『トポロジーの基礎』第 2. 2 節などの「プリズム分解」によるチェイン・ホモトピーの構成と同様にして示されると思われる (少々、面倒であるが、難しいところは特になくと思われる)。また、河澄、補題 2. 2. 9 に対応をする事項の確認には、命題 10 (余単体的集合) の利用によって、二度手間を省くことができるであろう。 ■

定理 3 8 (チェイン・ホモトピー) : X を擬正則空間とする。 i_0 を X から $(X \times \mathbb{C})_C$ への写像 $x \mapsto (x, 0)$ とし、 i_1 を X から $(X \times \mathbb{C})_C$ への写像 $x \mapsto (x, 1)$ とする。このとき、次が成立する。

(0) i_0, i_1 は擬正則である。

(1) $\{\bar{\Phi}_{C,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{HC}(i_0)$ から $\overrightarrow{HC}(i_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。

(2) Y を擬正則空間とする。 f を $(X \times \mathbb{C})_C$ から Y への擬正則写像とする。このとき、 $\{(\overrightarrow{HC}_{n+1}(f)) \circ \bar{\Phi}_{C,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{HC}(f \circ i_0)$ から $\overrightarrow{HC}(f \circ i_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。

証明 : (0) 容易である。

(1) X_T を擬正則構造を「 D から X (の下部集合) への写像全体の集合」とする擬正則空間とする。 $i_{T,0}$ を X_T から $(X_T \times \mathbb{C})_C$ への写像 $x \mapsto (x, 0)$ とし、 $i_{T,1}$ を X_T から $(X_T \times \mathbb{C})_C$ への写像 $x \mapsto (x, 1)$ とする。このとき、命題 3 7 より、 $\partial_{C,n+1}^{(X_T \times \mathbb{C})_C} \circ \bar{\Phi}_{C,n}^{X_T} + \bar{\Phi}_{C,n-1}^{X_T} \circ \partial_{C,n}^{X_T} = \overrightarrow{HC}_n(i_{T,1}) - \overrightarrow{HC}_n(i_{T,0})$ である。よって、 $c \in S_{C,n}(X)$ であるならば、 $(c \in S_{C,n}(X) \subset S_{C,n}(X_T))$ であるので、 $\partial_{C,n+1}^{(X \times \mathbb{C})_C}(\bar{\Phi}_{C,n}^X(c)) + \bar{\Phi}_{C,n-1}^X(\partial_{C,n}^X(c)) = (\overrightarrow{HC}_n(i_1))(c) - (\overrightarrow{HC}_n(i_0))(c)$ である。

(2) (1)、命題 3 2 より、容易である。 ■

命題 3 9 (擬複素ホモトピー不変性) : H をチェイン複体にそのホモロジー群 (の列) を対応させるチェイン複体の圏から加群 (の列) の圏への (通常の) 共変関手とする。 X, Y を擬正則空間とし、 $f_0, f_1 \in \text{Hom}(X; Y)$ とする。このとき、 $[f_0]_C = [f_1]_C$ であるならば、 $(H \circ \overrightarrow{HC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{HC})(f_1)$ である。

証明 : まず、 (f_0, f_1) が擬複素ホモトピックであるならば、 $(H \circ \overrightarrow{HC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{HC})(f_1)$ であることを示す。 F は f_0 から f_1 への擬複素ホモトピーであるとする。 f を $(X \times \mathbb{C})_C$ から Y への写像 $(x, \tau) \mapsto (F(\tau))(x)$ とする。このとき、補題 3 4 より、 f は擬正則である。よって、定理 3 8 (2) より、 $\{(\overrightarrow{HC}_{n+1}(f)) \circ \bar{\Phi}_{C,n}^X\}_n$ は $\overrightarrow{HC}(f_0)$ から $\overrightarrow{HC}(f_1)$ へのチェイン・ホモトピーである。 $H(\overrightarrow{HC}(f_0)) = H(\overrightarrow{HC}(f_1))$ である。 (f_0, f_1) が擬複素ホモトピックであるならば、 $(H \circ \overrightarrow{HC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{HC})(f_1)$ である。ところが、 $\text{Hom}(X; Y)$ 上の 2 項関係 $(H \circ \overrightarrow{HC})(f_0) = (H \circ \overrightarrow{HC})(f_1)$ は同値関係であるので、同値関係 $[f_0]_C = [f_1]_C$ を含む。 ■

感想 4 0 : 補題 1 1 により、 \bar{D}_k^n, \bar{S}_k^n は擬正則である。ところが、 \bar{D}_k^n, \bar{S}_k^n が擬正則となる擬正則構造は、定義 7 によるものに限らないであろう。この擬正則構造の選択に、擬複素ホモトピーの (適切な) 定義は依存しているであろうと思われる。 ■